

3. Akademische behörden an der k. k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Sommer-Semester des Studien-Jahres 1871. – Lemberg : Aus der k. k. galizischen Aerial-Staats-Druckerei, 1871. – 38 s.
4. Новейший философский словарь. – Мн. : Книжный Дом. 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://arjom.ru/wiki/Teologija>; Релігієзнавчий Словник / ред. А. Колодний, Б. Лобовик. – К., 1996.
5. Держархів Львівської обл., ф. 26 (Львівський університет), оп. 8, спр. 126.
6. Держархів Львівської обл., ф. 26, оп. 8, спр. 330.
7. Держархів Львівської обл., ф. 26, оп. 8, спр. 351.

Norbert Morawiec, dr.

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

UNIA BRZESKA W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ TZW. SZKOŁY KOJAŁOWICZOWSKIEJ

Lata poprzedzające pierwszą wojnę światową to okres rozkwitu tzw. “szkoły kojałowiczowskiej” w rosyjskiej historiografii cerkiewnej*. Grupowała ona badaczy będących uczniami – znanego historyka dziejów unii brzeskiej, pracownika Akademii Teologicznej w Petersburgu – Mikołaja Kojalowicza (1828–1891)[†]. Głównymi uczniami-współpracownikami “mistrza” byli przede wszystkim: Józef Szczerbickij, Julian Kraczkowski, Płaton Żukowicz, Stiepan Runkiewicz, Iwan Kotowicz, Aleksander Budyłowicz, Lew Pajewskij, Aleksy Bieleckij, Eustafij Orłowski, Mikołaj Dikowski, Konstanty Charłampowicz czy Jerzy Szawelskij[‡]. W trakcie analizy spuścizny dziejopisarskiej reprezentantów “szkoły” zwraca uwagę ich zainteresowanie problematyką genezy unii brzeskiej i dziejów Kościoła unickiego. Warto zatem owo zainteresowanie poddać szerszej refleksji badawczej.

Badacze spuścizny kojałowiczowskiej za pierwszego ucznia “mistrza” uznali Józefa Szczerbickiego (1837–1916). Szczerbickij w swoich wspomnieniach, opisując krąg współpracowników i uczniów Kojalowicza, ukazał rolę “mistrza” w zainteresowaniu młodzieży akademickiej tematyką unijną. Historyk, już po opuszczeniu murów Akademii – jako założyciel Białoruskiej Biblioteki w Wilnie, członek Komisji Archeograficznej, autor pracy poświęconej dziejom miasta Brześć Litewski – wiernie kultywował “unickie” zainteresowania[§]. Dotyczy to również Juliana Kraczkowskiego (1849–1903), znanego etnografa, krajoznawcy i historyka. Kraczkowski po ukończeniu Duchownej Akademii w Petersburgu (1861) był nauczycielem języka rosyjskiego w Seminarium Nauczycielskim oraz dyrektorem Instytutu Nauczycielskiego w Wilnie, przewodniczącym Wileńskiej Komisji Archeograficznej, a w latach 1888-1902 dyrektorem biblioteki publicznej i muzeum w Wilnie. W swoich pracach skoncentrował się na ukazaniu egzystencji społeczności chłopskiej na zachodnich terenach państwa rosyjskiego, prezentował dzieje Wilna w XVI–XVII wieku oraz zajmował się problemem dziejów wileńskiej oświaty. Podstawowe badania historyk poświęcił jednak polsko-rosyjskim i prawosławno-katolickim stosunkom polityczno-konfesyjnym w XVIII i XIX wieku**, przede wszystkim dziejom Kościoła unickiego^{††}. Jako przewodniczący Wileńskiej Komisji Archeograficznej, wraz z innymi uczniami

* Informacje na temat reprezentantów tzw. “szkoły kojałowiczowskiej” zebrał i uporządkował W. Czerepica. Por.: *Черепица В. Н.* Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. – Гродно, 1998. – С. 211-241.

[†] Na temat życia i działalności Kojalowicza pisali także: *Пальмов И. С.* Памяти Михаила Иосифовича Кояловича // *Коялович М. О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. – СПб., 1901. – С. XI-XXXVI; Коялович Мих. Иосифов // *Большая Энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания.* – Т. 11. – СПб., 1903. – С. 446; Коялович Михаил Осипович // *БСЭ.* – Т. 13. – Москва 1973. – С. 308; *Тенлова В. А.* Коялович М. О. и русская православная историография // М. О. Коялович, История воссоединения западнорусских униатов старых времен (до 1800 г.). – Мн., 1999. – С. 385-395. Por. także: Коялович Михаил Иосифович // *Русский биографический словарь.* Режим доступа: <http://kolibry.astroguru.com/01110249.htm>.

[‡] Także: Demjanowicz A., Pawłowicz S., Elieonskij O., Smirnow F., Jaruszewicz A., Teodorowicz M., Czerwiakowski P. Kojalowiczowskie inspiracje znajdziemy także w pracach Małyszewskiego I., Sołoniewicza L. i in.

[§] *Щербицкий О. В.* Город Брест-Литовский. Исторический очерк. – Вильно, 1913.

** Быт западного русского селянина. – М., 1873; Исторический обзор деятельности управления Виленского учебного округа / ред. Белецкой А. В., Крачковский Ю. Ф. – Вильно, 1903; Русско-польские отношения: некоторые замечательные по этому предмету мысли, слова, речи, узаконения, размышления и рассуждения. – Вильно, 1897.

^{††} Очерки Униатской церкви. – Кн. 1-2. – М., 1871; Кн. 3-4. – М., 1876.

Kojałowicza: A. Demjanowiczem, O. Elieonskim, F. Smirnowem, zebrał znaczną ilość materiałów poświęconych unicko-prawosławnym konfliktom na terenach wileńszczyzny*.

Jednakże za głównego kontynuatora kojałowiczowskiej spuścizny dziejopisarskiej badacze uważają Płatona Żukowicza (1858–1919)[†]. Po ukończeniu studiów w 1881 r. Żukowicz sprawował funkcję nauczyciela geografii i arytmetyki w Szkole Duchownej w Połocku, a rok później został skierowany do Wilna jako nadzorca tamtejszej szkoły duchownej oraz wykładowca rosyjskiej historii w Litewskim Seminarium Duchownym. W roku 1882 została opublikowana praca magisterska Żukowicza pt.: “Kardynał Hozjusz i Kościół polski jego czasów”[‡]. W następnym okresie historyk znacznie rozszerzył zakres swoich zainteresowań[§]. Paralelnie pracował nad tematyką dotyczącą dziejów duchownej i świeckiej oświaty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Po śmierci Kojałowicza w 1891 r. Żukowicz został jego następcą na katedrze Historii Rosji w Petersburskiej Akademii Duchownej. Obowiązki związane z pracą wykładowcy akademickiego musiały wpłynąć na rozszerzenie zainteresowań badawczych historyka. Należy wszakże podkreślić, że za główny temat badawczy obrał szeroko rozumianą problematykę unijną. Poświęcił jej m.in. prace: “Sobór brzeski 1591 r. pod względem nowo odkrytych materiałów dotyczących jego działalności”, “O nie wydanych pracach Jozafata Kuncewicza”, “Książę K. K. Ostrogski w walce z cerkiewną unią”^{**}. Jednak najbardziej znanym i cenionym w rosyjskiej nauce historycznej dziełem Żukowicza była – wydana w 1901 r. – dysertacja doktorska pt. “Sejmowa walka prawosławnej zachodnio-ruskiej szlachty z cerkiewną unią do 1609 roku”^{††}. Tematykę tę kontynuował w latach 1903–1912, pisząc artykuły drukowane w rosyjskich periodykach naukowych (opublikowanych także jako kolejne tomy “Sejmowej walki...”).

Kolejnego członka “szkoły” historiografowie dostrzegali w osobie Stiepana Runkiewicza (1867–1924). Badacz – jak dowodził Czerepica – “gdziekolwiek by nie wykładał (w Petersburskiej Akademii Teologicznej czy tamtejszym Uniwersytecie) jakiegokolwiek by nie pełnił funkcji administracyjnej (obersekretarza Synodu, członka komitetu szkolnego, pomocnika zarządcy kancelarii) zawsze pozostawał twardym zwolennikiem zasad szkoły Kojałowicza”^{‡‡}. Historyk zgromadził i przeanalizował znaczną ilość materiałów archiwalnych, dzięki którym – zdaniem Czerepicy – “potrafił potwierdzić wierność koncepcji Kojałowicza dosłownie na przykładzie każdej parafii”^{§§}. Napisał pracę pt. “Historia Mińskiej eparchii (1793–1832)”^{***}, natomiast kluczowe znaczenie źródłoznawcze dla badań nad historią Białorusi, Ukrainy i Polski miała rozprawa pt. “Opisanie dokumentów archiwum zachodnioruskich metropolitów (1470–1843)”^{†††}.

Znaczące inicjatywy wydawnicze należały do Iwana Kotowicza (1839–1911), absolwenta Litewskiego Seminarium Duchownego oraz Akademii Duchownej w Petersburgu^{†††}. Kotowicz był wykładowcą w Szkołach Duchownych w Kobryniu i Wilnie, ale także, jako duchowny prawosławny, sprawował posługę duszpasterską w świątyniach wileńskich. Napisał m.in. pracę “Triumf

* Wydał 16. i 17. tom (autor „wstępu: do tomu 25.) Aktów Wileńskiej Komisji Archograficznej.

† Na temat życia i działalności Żukowicza, por.: В. В. Грыгорева, Жукович Платон Мікалаевіч // Беларуская Энцыклапедыя ў 18 тамах, рэд. Г. П. Пашкоў. – Т. 6. – Мн., 1998. – С. 447; Жукович Платон Николаевич // Русский биографический словарь. Режим доступа: <http://kolibriy.astroguru.com/01070101.htm>.

‡ Кардинал Гозий и польская церковь его времени. – СПб., 1882.

§ W 1885 г. опубликовал pracę pt. “Христианское исповедание католической веры, изданное от имени Петровского синода 1551 года”.

** “О неизданных сочинениях Иосафата Кунцевича” (1910), “Брестский собор 1591 г. по новооткрытой грамоте, те, содержащей деяния его” (1907), “Жизнеописание митрополита Иосифа-Вельямина Рутского, составленное митрополитом Рафаилом Корсаком, и сочинение Рутского об улучшении внутреннего строя унятской церкви” (1909), “Протестация митрополита Иова Борцкого и других западнорусских иерархов, составленная 28 апреля 1621 г.” (1909), “Материалы для истории Киевского и Львовского соборов 1629 г.” (1911), “Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божией Матери” (1912), “Князь К. К. Острожский в борьбе с церковной унией” (1908), “Последний борец с церковной унией в Гродне” (1904) i inne. Prace te zostały opublikowane w rosyjskojęzycznych periodykach naukowych. W 1917 roku Żukowicz wyjechał z Petersburga do Moskwy, żeby uczestniczyć jako członek w pracach Ogólnorosyjskiego Soboru.

†† Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией до 1609 года. – СПб., 1901.

‡‡ Черепица В. Н. Михаил... – С. 236.

§§ Ibidem.

*** “История Минской архиепископии (1793–1832)”.

††† “Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов (1470–1843)”, праца wydana w Petersburgu w latach 1897–1907 w dwóch tomach.

†††† W 1873 г. otrzymał tytuł magistra teologii za pracę: Первоначальная история христианства в нынешнем Северо-Западном крае России до великого князя Литовского Ягайлы. – СПб., 1873.

zjednoczenia unitów”^{*}. W okresie 1869-1903 pełnił funkcję redaktora “Litewskich Eparchialnych Wiadomości”, które grupowały obrońców rosyjskości i prawosławia na Litwie oraz Białorusi, a na swoich stronicach drukowały naukowe i popularyzatorskie prace z dziedziny historii[†].

Z Warszawą związał swoją działalność naukową kolejny uczeń Kojałowicza, Aleksander Budyłowicz (1849–?). Po ukończeniu Akademii Petersburskiej w 1869r. uczył języka łacińskiego w Seminarium Duchownym w Wilnie. Jednak rok później został duchownym prawosławnym w Cerkwi Świętej Trójcy w Warszawie i jednocześnie nauczycielem w szkole juników. W latach 1877–1902 był redaktorem “Chełmsko-Warszawskiego Eparchialnego Wiestnika”. Szczególnie wiele materiałów Budyłowicza o tematyce unijnej zostało wydrukowanych w periodyku Kotowicza,[‡] następnie opublikowano je w osobnej pracy pt. “Nauka i polityka” (1905).

Podstawowe tezy historiozofii Kojałowicza rozwijał także Aleksy Bieleckij (1841–1907) Przez kilka lat pracował w Nowogrodzkim Seminarium Duchownym, a w roku 1873 – dzięki rekomendacji Kojałowicza – skierowany został do Seminarium Nauczycielskiego w Połocku, gdzie prowadził zajęcia z języka rosyjskiego. Był przewodniczącym komisji zajmującej się nadzorowaniem działalności Muzeum im. M. Murawjowa w Wilnie, członkiem Historyczno-Archeologicznych Towarzystw, Cerkiewno-Archeologicznego Komitetu oraz Bractwa Świętego Ducha. Napisał m.in. pracę “Kwestia unicka od 1772 do 1827 roku”[§].

Z Grodzieńszczyzną związał swoją pracę naukową Lew Pajewskij (1852–1919). Badacz jako pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie miejscowych archiwów dla studiowania dziejów regionu. W 1892 r. w Grodnie opublikował rozprawę “O cerkwiach dawnej brzeskiej eparchii...”^{**}, w której zaprezentował problematykę wykorzystania nowych źródeł dotyczących historii cerkiewnej. Napisał m.in.: “Archiwum Żyrowickie i Brzeskie” (1893), “Historyczny los i znaczenie zachodnioruskich bractw”(1897) “Jozafat Kuncewicz” (1897)^{††}.

Tematyką unijną w swoich rozprawach naukowych zajmował się także Eustafij Orłowski (1862–1913), który po ukończeniu Akademii Teologicznej pracował jako nauczyciel w Gimnazjum Męskim w Grodnie. Orłowski był założycielem Cerkiewno-Archeologicznego Komitetu na okręg grodzieński oraz aktywnym działaczem Sofijskiego Bractwa Cerkiewnego. Szczególnie bliskie Kojałowiczowi poglądy na unię Orłowski sformułował w pracach: “Historyczne podstawy ruskiego samodzielnictwa” oraz “Losy prawosławia...”^{‡‡} W podobnym duchu pisał Mikołaj Dikowski (1866–?), który po ukończeniu ukończeniu akademii (1892) został nauczycielem w Gimnazjum dla Mężczyzn w Grodnie, a w latach 1901–1907 sprawował funkcję redaktora naczelnego „Grodzieńskich Eparchialnych Wiadomości”. Zajął się studiowaniem archiwów cerkiewnych tego miasta, m.in.: klasztoru św. Borysa i Gleba. Konsekwencją owych studiów było wydanie przez duchownego-badacza pracy: “Kilka słów o przechodzeniu unitów zachodniej Rosji w łaciństwo”^{§§}. Na stronicach swojego periodyku opublikował w latach 1904–1906 rozprawę pt. “Zakon Bazylianów i jego znaczenie w zachodnioruskiej unickiej Cerkwi XVII – początku XVIII wieku...”^{***}. Ze “szkołą” współpracował także

* Торжество воссоединения униатов. – Вильно 1889.

† Napisał także: Историческая записка о Литовской духовной семинарии, Вильно 1878; Слово в день празднования 300-летнего юбилея со времени построения Свято-Духовым братством церкви Святого Духа в г. Вильно. – Вильно, 1897, a także wiele pomniejszych artykułów dotyczących dziejów prawosławnych świątyń litewskich.

‡ Były to m.in.: “Папские происки и мятежи в воссоединенных от унии православно-русских епархиях” (1899); “Нынешнее положение римско-католиков в нашем Северо-Западном крае” (1900).

§ “Униатский вопрос с 1772 по 1827 годы” (1889). Napisał także.: “Об иконах, распространяемых между простым тым народом” (1863); “Вопрос об образовании русских евреев в царствовании императора Николая I” (1894); “Сорокалетие русской начальной школы в Северо-Западном Крае” (1905); “Заботы императрицы Екатерины II о распространении образования в Полоцкой и Мохилевской губерниях” (1905); “Исторический обзор деятельности Вилеонского учебного округа за первый период его существования, 1803–1832” (1906).

** “Об церквах древней Брестской епархии, входивших в состав Мельникского благочиния в 1775 году. На основании древнейших визитов”

†† “Жировицкий и Брестский архив”, “Историческая судьба и значение западно-русских братств” (1897), oraz “Иосафат Кунцевич” (1897). Napisał także.: “Об церквах Брестской капитулы начала 2-й пол. XVIII в.”(1893).

‡‡ “Исторические основы русского самодержавия” (1883), “Судьбы православия в связи с историей латинства и и унии в Гродненской губернии в XIX столетии (1794–1900)”(1903)

§§ “Несколько слов о переводе униатов Западной России в латинство”.

*** “Базилианский орден и его значение в западно-русской униатской церкви XVII – начала XVIII в., до Замойского униатского провинциального собора 1720 г.”. Natomiast w 1906r. ukazała się praca “Из летописи Гродненского Борисо-Глебского мужского монастыря”.

absolwent Akademii Duchownej w Kijowie – Sergiusz Pawłowicz. Przy naukowej pomocy Dikowskiego napisał pracę pt. “Zarys historii zamojskiego soboru unickiego”^{*}.

Wymieniając członków szkoły, nie sposób nie wspomnieć o działalności badawczej Konstantego Charłampowicza (1870–1932), który – po ukończeniu akademii teologicznej – był profesorem uniwersytetu w Petersburgu (1909–1921), od 1916 r. członkiem-korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk, a od 1919 r. członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk. Podobnie jak Żukowicz, Charłampowicz prowadził rozległe badania “unijne”, rozpoczęte pod kierownictwem Kojałowicza i – co ciekawe – obaj badacze zafascynowani byli podobną problematyką badawczą, m.in.: cerkiewną oświatą, działalnością bractw i laikatu (Ostrogski), konfliktem w łonie duchowieństwa katolicko-prawosławnego (Jozafat Kuncewicz), relacjami zachodzącymi pośród społeczeństwa mało/biało/wielkorosyjskiego-wielkorosyjskiego[†]. Wpływ interpretacyjny Kojałowicza widoczny jest w pierwszej typowo naukowej dysertacji pt. “Zachodnio-ruskie prawosławne szkoły XVI i początku XVII wieku...”, w której Charłampowicz skoncentrował się na ukazaniu oświatowej, antyunijnej działalności bractw cerkiewnych po zawarciu unii brzeskiej. Natomiast kolejna praca, wydana w 1914 r., zatytułowana “Małorosyjskie wpływy na wielkorosyjskie życie cerkiewne” stanowiła zapowiedź nowych przemyśleń interpretacyjnych badacza[‡]. Na podstawie szerokiej bazy źródłowej historyk pragnął przedstawić “cerkiewno-kulturową rolę Małorusów dla kształtowania wielkorosyjskiej ludowości (narodnost’) i określić, w jakiej mierze przyniosło to korzyści, a w jakiej straty”[§]. Rozprawa, za którą autor otrzymał tytuł członka-korespondenta Petersburskiej Akademii Nauk, wzbogaciła spuściznę badawczą “szkoły”, ale wpłynęła także na wykrystalizowanie się białoruskiej i ukraińskiej świadomości historycznej^{**}.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na działalność Jerzego Szawelskiego (1871–1951). Ukończył on Seminarium w Witebsku i po przyjęciu święceń rozpoczął posługę duchownego parafialnego. Po śmierci żony wstąpił do Akademii Teologicznej w Petersburgu i znalazł się pod naukowym wpływem Kojałowicza. Po ukończeniu akademii był duchownym Cerkwi Suworowskiej przy Akademii Sztabu Generalnego, a przez kolejne lata pełnił różne funkcje związane z pracą duszpasterską tzw. duchowieństwa wojenno-morskiego. Jego interpretację “Kojałowiczowską” znajdziemy w rozprawie “Ostatnie zjednoczenie z Cerkwią prawosławną unitów...” (1910 r.)^{††}.

W początkach XX wieku badacze “szkoły” legitymowali się znacznym dorobkiem naukowym, wśród którego pokaźne miejsce stanowiła problematyka unijna popularyzująca koncepcje Kojałowicza. W tym też okresie umocnieniu głównych tez “mistrza” służyła działalność edytorska i popularyzatorsko-wydawnicza jego uczniów. Historycy “szkoły” wykazywali znaczną aktywność w pracach komisji archeograficznych, starali się poszukiwać źródeł na własną rękę w miejscach swojego zamieszkania, przede wszystkim propagowali “Kojałowiczowską” spuściznę dziejopisarską. Nie oznacza to wszakże, że dziejowe refleksje “mistrza” nie poddane zostały swoistej mutacji w dziełach uczniów i nie przyczyniły się z kolei do wypracowania nowych, dziejowych interpretacji w pracach historyków współczesnych.

* “Опыт истории Замойского униатского собора” (1720).

† Napisał: “К истории западнорусского просвещения. Виленская братская школа в первые полвека ее существования” (1897r.), “Острожская православная школа. Историко-критический очерк” (Киев. стар., 1897); “Западнорусские церковные братства и их просветительная деятельность в конце XVI и начале XVII веков” (Христ. чтение, 1898). W 1898 roku opublikował rozprawę “Западнорусские православные школы XVI и начала XVII веков, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви”. W 1899 r. obronił pracę magisterską pt. “Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в.” Do 1917 r. ukazało się wiele dzieł badawczych autora związanych z tematyką unijną, m.in.: Афиноген Крыжановский (Из истории культурного влияния Западной Руси на Восточную в XVII в. – Казань, 1913; Малоросійське вплив на великоруську церковну жизнь, Казань 1914).

‡ Szerzej: Медовкіна Л. Ю., Харлампович К. В. та його дослідження малоросійського впливу на великоруське церковне життя, Наукові праці. Історія, Державний гуманітарний університет ім. П. Могили, t. 129/2010 [pdf.]

§ Харлампович К. В. Малоросійське вплив на великоруську церковну жизнь. t. 1. – Казань 1914. – S. IV.

** Власовський І. Нарис історії Української Православної церкви. – Т. 3. – К., 1998. – С. 305-306.

†† Последнее воссоединение с православной церковью униатов Белорусской епархии (1833–1839 гг.). – СПб., 1910.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородици – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013